

**UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO**

Ingeniería Informática y de Sistemas
Área de Bioinformática

**Replicación y Análisis de ProteinGym:
Benchmarks a Gran Escala para Predicción
de Fitness y Diseño de Proteínas**

Estudio de replicación basado en el paper original:

Notin, P., Kollasch, A., Ritter, D., van Niekerk, L., et al. .

*“ProteinGym: Large-Scale Benchmarks for Protein Fitness Prediction and Design.”
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 36, 64331–64379.*

Autor:

Carpio Hermoza Haider Alex

Docente:

Jose Mauro Pillco Quispe

Marzo 2026

Repositorio original: <https://github.com/OATML-Markslab/ProteinGym>

Paper original: <https://doi.org/10.1101/2023.12.07.570727>

Website interactivo: <https://proteingym.org>

Índice

1. Introducción	5
1.1. El Paper Original: ProteinGym	5
1.2. Objetivo	5
2. Marco Teórico	6
2.1. Deep Mutational Scanning (DMS)	6
2.2. Métricas de Evaluación	6
2.2.1. Correlación de Spearman (ρ)	6
2.2.2. NDCG@k% (Normalized Discounted Cumulative Gain)	6
2.2.3. AUC (Area Under the ROC Curve)	7
2.3. Tipos de Modelos Evaluados	7
2.4. Configuraciones de Evaluación	7
3. Materiales y Métodos	8
3.1. Datos Utilizados	8
3.2. Entorno de Ejecución	8
3.3. Metodología de Replicación	8
3.3.1. Figura 2A: Concordancia ClinVar vs. DMS	9
3.3.2. Figura 2B: NDCG@10% vs. Spearman	9
3.3.3. Figura A1: Heatmap de Clustering Jerárquico	9
3.3.4. Figura A2: Designed vs. Library (Indels)	9
3.3.5. Figura A3: AUC vs. Spearman en Indels Clínicos	9
4. Resultados	10
4.1. Figura 2A: Concordancia entre Predicciones Clínicas y Experimentales	10
4.2. Figura 2B: Relación NDCG@10% vs. Spearman	11
4.3. Figura A1: Clustering Jerárquico de Modelos	13
4.4. Figura A2: Rendimiento en Indels — Designed vs. Library	14
4.5. Figura A3: Rendimiento Clínico en Indels	15
4.6. Resumen Cuantitativo de Resultados	16
5. Discusión	16
5.1. Reproducibilidad de los Resultados	16
5.2. Hallazgos Principales Confirmados	16
5.2.1. 1. Los modelos zero-shot compiten con los supervisados en DMS	16
5.2.2. 2. Spearman y NDCG capturan habilidades diferentes	17
5.2.3. 3. Los modelos se agrupan por tipo de información	17
5.2.4. 4. Los indels representan un desafío mayor	17

5.2.5. 5. No existe un modelo universalmente superior	17
5.3. Limitaciones del Estudio	17
5.4. Implicaciones para la Bioinformática	18
6. Conclusiones	18
7. Trabajo Futuro	19
A. Apéndice: Código Completo de Replicación	22
B. Apéndice: Modelos de IA Evaluados en ProteinGym	22
C. Apéndice: Estadísticas del Benchmark	23

Resumen

La predicción del efecto de mutaciones en proteínas constituye un desafío central en bioinformática, con aplicaciones directas en la comprensión de enfermedades genéticas y el diseño de proteínas con funciones optimizadas. En el presente trabajo se realiza una **replicación independiente** de las figuras y análisis centrales del paper *ProteinGym: Large-Scale Benchmarks for Protein Fitness Prediction and Design* (Notin et al., NeurIPS 2023), utilizando los datos y código proporcionados en el repositorio oficial del proyecto. ProteinGym constituye el benchmark más extenso disponible para la evaluación de modelos de predicción de fitness proteico, abarcando más de 250 ensayos de escaneo mutacional profundo (DMS), millones de secuencias mutadas y datos clínicos curados de ClinVar. Nuestra replicación se centra en la reproducción de cinco figuras clave: (1) la concordancia entre predicciones clínicas (AUC en ClinVar) y experimentales (Spearman en DMS), (2) la relación entre métricas NDCG@10% y Spearman, (3) el clustering jerárquico de modelos zero-shot, (4) la comparación de rendimiento en inserciones/delecciones (indels) entre ensayos diseñados y de biblioteca, y (5) el rendimiento clínico en indels. Los resultados obtenidos confirman las conclusiones principales del estudio original, validando que los modelos no supervisados como TranceptEVE y GEMME alcanzan rendimientos comparables a los supervisados en la predicción de fitness basada en DMS, mientras que los modelos supervisados mantienen superioridad en la clasificación clínica.

Palabras clave: ProteinGym, predicción de fitness proteico, deep mutational scanning, benchmarks, modelos de lenguaje proteico, zero-shot, machine learning, bioinformática.

1. Introducción

Las proteínas son macromoléculas cuya función depende críticamente de su secuencia de aminoácidos. Mutaciones puntuales pueden alterar su estabilidad, actividad enzimática o capacidad de unión, con implicaciones directas en enfermedades genéticas y diseño biotecnológico [1].

En los últimos años, se han desarrollado numerosos modelos computacionales para predecir el efecto de mutaciones, incluyendo modelos basados en alineamientos múltiples (EVMutation, EVE, GEMME), modelos de lenguaje proteico (ESM-1b, ESM2), modelos autoregresivos (Tranception, ProGen2) y modelos de inverse folding (ProteinMPNN, ESM-IF1). Sin embargo, la evaluación comparativa ha sido problemática por el uso de datasets fragmentados, métricas inconsistentes y variabilidad entre familias proteicas.

1.1 El Paper Original: ProteinGym

ProteinGym, presentado por Notin et al. en NeurIPS 2023 [1], aborda estos problemas proporcionando:

- **Más de 250 ensayos DMS** estandarizados con $\sim 2.7M$ variantes de sustitución y $\sim 300K$ indels.
- **Datos clínicos curados** de ClinVar (2,525 proteínas para sustituciones, 1,555 para indels).
- Evaluación de **más de 70 modelos** de última generación.
- Un **marco multi-métrica** con Spearman, NDCG@10%, AUC y MCC.
- Configuraciones **zero-shot** (sin datos específicos de la proteína) y **supervisada**.
- **Código abierto**, sitio web interactivo (<https://proteingym.org>) y datos descargables.

El *Deep Mutational Scanning* (DMS) mide experimentalmente el efecto funcional de miles de variantes de una proteína simultáneamente. ProteinGym estandariza estos ensayos de modo que valores más altos de DMS_score indican mayor fitness. Las métricas clave son:

- **Spearman (ρ):** Correlación de rango entre predicción y experimento. Mide la capacidad de ranking global.
- **NDCG@10 %:** Capacidad de identificar las mejores variantes (top performers). Crucial para diseño de proteínas.
- **AUC:** Capacidad de clasificación binaria patogénica/benigna. Relevante para clínica.

1.2 Objetivo

Realizar una replicación independiente de las figuras centrales del paper, verificando la reproducibilidad de los resultados y confirmando las conclusiones sobre el rendimiento comparativo de modelos.

2. Marco Teórico

2.1 Deep Mutational Scanning (DMS)

El *Deep Mutational Scanning* (DMS) es una técnica experimental de alto rendimiento que permite medir simultáneamente el efecto funcional de miles o millones de variantes de una proteína (1). El procedimiento general incluye:

1. **Generación de biblioteca:** Se crea una biblioteca de variantes mediante mutagénesis saturada o dirigida.
2. **Selección funcional:** Las variantes se someten a presión selectiva (*fitness assay*).
3. **Secuenciación profunda:** Se cuantifica la frecuencia relativa de cada variante antes y después de la selección.
4. **Cálculo de score:** El *fitness score* (DMS_score) refleja el efecto funcional relativo de cada mutación.

En ProteinGym, los DMS scores se estandarizan de modo que **valores más altos indican mayor fitness** (mayor funcionalidad de la proteína mutada).

2.2 Métricas de Evaluación

El framework de ProteinGym emplea múltiples métricas complementarias:

2.2.1 Correlación de Spearman (ρ)

Mide la correlación de rango entre los scores predichos y los scores DMS experimentales:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (1)$$

donde d_i es la diferencia entre los rangos de la predicción y el valor experimental para la variante i , y n es el número total de variantes. Valores cercanos a 1 indican correlación perfecta.

2.2.2 NDCG@k% (Normalized Discounted Cumulative Gain)

Evalúa la capacidad del modelo de identificar las variantes más funcionales (*top performers*):

$$\text{NDCG@k} = \frac{\text{DCG@k}}{\text{IDCG@k}} = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{2^{rel_i} - 1}{\log_2(i+1)}}{\sum_{i=1}^k \frac{2^{rel_i^*} - 1}{\log_2(i+1)}} \quad (2)$$

donde rel_i es la relevancia del ítem en posición i y rel_i^* es la relevancia en el ranking ideal. Es crucial para aplicaciones de diseño de proteínas donde solo interesa identificar las mejores variantes.

2.2.3 AUC (Area Under the ROC Curve)

Mide la capacidad de clasificación binaria (patogénica vs. benigna):

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(t) d(\text{FPR}(t)) \quad (3)$$

Un AUC de 0.5 indica clasificación aleatoria, mientras que 1.0 indica clasificación perfecta.

2.3 Tipos de Modelos Evaluados

ProteinGym evalúa modelos de diversas categorías:

Tabla 1: Categorías principales de modelos evaluados en ProteinGym

Categoría	Ejemplos	Principio
Basados en MSA	EVmutation, GEMME, EVE	Patrones de covariación evolutiva
Modelos de lenguaje (pLMs)	ESM-1b, ESM2, CARP	Representaciones aprendidas de secuencias
Autoregresivos	Tranception, ProGen2, RITA	Probabilidad condicional de secuencia
Inverse folding	ESM-IF1, ProteinM-PNN	Probabilidad de secuencia dada la estructura
Híbridos	TranceptEVE	Combinación de pLM + modelo evolutivo
Supervisados	ClinPred, REVEL, MetaRNN	Entrenados con datos clínicos anotados

2.4 Configuraciones de Evaluación

- **Zero-shot:** El modelo predice efectos mutacionales sin haber visto datos específicos de la proteína objetivo. Representa la capacidad de generalización del modelo.
- **Supervisado:** El modelo se entrena con un subconjunto de variantes anotadas de la proteína objetivo antes de predecir las restantes. Mide la capacidad de aprendizaje con datos limitados.

3. Materiales y Métodos

3.1 Datos Utilizados

Los datos empleados en esta replicación provienen directamente del repositorio oficial de ProteinGym (versión 1.3), accesible en <https://github.com/OATML-Markslab/ProteinGym>. Se utilizaron los siguientes archivos CSV del directorio benchmarks/:

Tabla 2: Archivos de datos utilizados en la replicación

Variable	Ruta relativa	Contenido
summary	DMS_zero_shot/substitutions/Spearman/Summary_performance...csv	Spearman promedio por modelo (sustituciones)
indels	DMS_zero_shot/indels/Spearman/Summary_performance...csv	Spearman promedio (indels)
uni	DMS_zero_shot/substitutions/Spearman...Uniprot_level.csv	Spearman a nivel UniProt
clin_sub	clinical_zero_shot/substitutions/AUC/Summary_performance...csv	AUC clínico (sustituciones)
clin_ind	clinical_zero_shot/indels/AUC/Summary_performance...csv	AUC clínico (indels)
ndcg	DMS_zero_shot/substitutions/NDCG/Summary_performance...csv	NDCG@10% por modelo

3.2 Entorno de Ejecución

- **Plataforma:** Google Colaboratory (Colab)
- **Lenguaje:** Python 3.10
- **Bibliotecas principales:**
 - pandas (v2.0+) — manipulación y análisis de datos tabulares
 - numpy (v1.24+) — operaciones numéricas
 - matplotlib (v3.7+) — generación de gráficos
 - seaborn (v0.12+) — visualización estadística avanzada
 - scipy (v1.10+) — clustering jerárquico y estadísticas
- **Repositorio clonado:** <https://github.com/OATML-Markslab/ProteinGym.git>

3.3 Metodología de Replicación

La replicación se estructuró en cinco análisis independientes, cada uno correspondiente a una figura del paper original:

3.3.1 Figura 2A: Concordancia ClinVar vs. DMS

Se extrajeron los valores de AUC clínico (ClinVar) y Spearman promedio (DMS) para 24 modelos, diferenciando entre modelos supervisados (marcador ×) y no supervisados (marcador ○). Los datos se obtuvieron de las Tablas A17 (AUC) y A5 (Spearman) del paper original. Se graficó un scatter plot con anotaciones de texto para modelos destacados.

3.3.2 Figura 2B: NDCG@10% vs. Spearman

Se realizó un merge entre los CSV de Spearman y NDCG por nombre de modelo. Se calculó una regresión lineal con intervalo de confianza al 95 % usando los modelos “grises” (no destacados). Se resaltaron modelos que son relativamente mejores en Spearman (azul) o en NDCG (rojo).

3.3.3 Figura A1: Heatmap de Clustering Jerárquico

Se calculó la matriz de correlación de Pearson entre todos los modelos disponibles a nivel UniProt. Se aplicó clustering jerárquico con enlace promedio (*average linkage*) y distancia euclidiana mediante `scipy.cluster.hierarchy`. La visualización se generó con `seaborn.clustermap` usando el colormap *rocket*.

3.3.4 Figura A2: Designed vs. Library (Indels)

Se recopilaron los valores de correlación de Spearman para modelos de indels, separados por tipo de ensayo: “Designed” (proteínas diseñadas racionalmente) vs. “Library” (bibliotecas de mutagénesis). Se graficó un scatter plot con 10 modelos.

3.3.5 Figura A3: AUC vs. Spearman en Indels Clínicos

Se extrajeron los valores de AUC medio y Spearman medio para 11 modelos evaluados en el benchmark de indels clínicos, incluyendo TranceptEVE, RITA, Tranception y PROVEAN.

4. Resultados

4.1 Figura 2A: Concordancia entre Predicciones Clínicas y Experimentales

La Figura 1 presenta la relación entre la concordancia de cada modelo con datos clínicos de ClinVar (eje X, medida como AUC) y su concordancia con datos experimentales de DMS (eje Y, medida como correlación de Spearman).

Figura 1: **Concordancia ClinVar (AUC) vs. DMS (Spearman ρ)**. Cada punto representa un modelo de predicción de efectos mutacionales. Los círculos (\circ) indican modelos no supervisados (zero-shot), mientras que las cruces (\times) representan modelos supervisados. Los modelos supervisados como ClinPred (AUC = 0.981) y MetaRNN (AUC = 0.970) dominan el eje X (rendimiento clínico), pero modelos zero-shot como TranceptEVE ($\rho = 0.465$) y GEMME ($\rho = 0.455$) los igualan o superan en el eje Y (rendimiento en DMS). Datos recopilados de las Tablas A5 y A17 de Notin et al. (2023).

Observaciones principales:

- Los modelos supervisados (ClinPred, BayesDel, MetaRNN) alcanzan los valores más altos de AUC (> 0.93), lo cual es esperable dado que fueron entrenados directamente con datos clínicos de ClinVar.
- Sin embargo, en la métrica de Spearman (correlación con datos DMS), los modelos zero-shot como **TranceptEVE** ($\rho = 0.465$) superan a todos los supervisados.
- **GEMME** ($\rho = 0.455$), un modelo basado en matrices de sustitución evolutiva, muestra rendimiento comparable a los mejores modelos de lenguaje.

- Modelos como FATHMM ($AUC = 0.723$, $\rho = 0.180$) y LRT ($AUC = 0.810$, $\rho = 0.210$) muestran rendimiento inferior en ambas métricas.
- La distribución sugiere que **no existe un único modelo óptimo** para todas las aplicaciones: la elección depende de si el objetivo es clasificación clínica o predicción de fitness.

4.2 Figura 2B: Relación NDCG@10 % vs. Spearman

La Figura 2 explora la relación entre dos métricas complementarias de rendimiento en el benchmark DMS de sustituciones: NDCG@10% (capacidad de identificar las mejores variantes) y Spearman (capacidad de ranking global).

Figura 2: **NDCG@10 % vs. Spearman para modelos zero-shot en sustituciones.** Los puntos grises representan la mayoría de modelos. Los puntos azules indican modelos con Spearman relativamente superior al esperado por su NDCG (ESM2, ESM-1v, ESM-IF1, CARP). Los puntos rojos indican modelos con NDCG relativamente superior (Tranception L, EVmutation, Progen2 XL, ProteinMPNN). La línea negra muestra la regresión lineal ajustada a los puntos grises, con banda de confianza al 95%.

Observaciones principales:

- Existe una **correlación positiva fuerte** entre NDCG@10% y Spearman, pero no es perfecta.
- Los **modelos de lenguaje proteico** (ESM2, ESM-1v, marcados en azul) tienden a tener un Spearman relativamente más alto para su NDCG, sugiriendo que son mejores para ranking global que para identificación de top performers.
- Los **modelos autoregresivos y evolutivos** (Tranception, EVmutation, en rojo) muestran el patrón opuesto: son particularmente buenos identificando las variantes más funcionales.
- Esta divergencia tiene **implicaciones prácticas**: para diseño de proteínas (donde importa encontrar las mejores variantes), los modelos tipo Tranception podrían ser preferibles; para screening clínico (donde importa el ranking completo), ESM2 podría ser más apropiado.

4.3 Figura A1: Clustering Jerárquico de Modelos

La Figura 3 muestra el heatmap de correlación de Pearson entre las predicciones de todos los modelos zero-shot a nivel UniProt, con clustering jerárquico aplicado para revelar grupos de modelos con predicciones similares.

Figura 3: **Clustering jerárquico de modelos zero-shot.** Heatmap de correlación de Pearson entre las predicciones de modelos a nivel UniProt. El colormap va de morado oscuro (baja correlación) a blanco (alta correlación). Los dendrogramas lateral y superior muestran la estructura jerárquica obtenida mediante enlace promedio con distancia euclidiana. Se observan clusters claros que corresponden a familias de modelos con arquitecturas o principios similares.

Observaciones principales:

- Los modelos se agrupan de manera coherente según su **arquitectura y tipo de información** utilizada.

- Los modelos de la **familia ESM** (ESM-1b, ESM-1v, ESM2) forman un cluster compacto con altas correlaciones internas ($r > 0,85$).
- Los **modelos basados en MSA** (EVmutation, DeepSequence, EVE) forman otro cluster bien definido.
- Los **modelos autoregresivos** (Tranception, ProGen2, RITA) presentan correlaciones intermedias con ambos grupos.
- **TranceptEVE**, al ser un modelo híbrido (Tranception + EVE), muestra correlaciones moderadas con ambos clusters evolutivos y de lenguaje, validando su diseño como modelo complementario.
- Los **modelos de inverse folding** (ESM-IF1, ProteinMPNN) forman un cluster separado, reflejando que la información estructural aporta una perspectiva diferente.

4.4 Figura A2: Rendimiento en Indels — Designed vs. Library

La Figura 4 compara el rendimiento de modelos en dos categorías de ensayos de indels: aquellos basados en proteínas “Designed” (diseñadas racionalmente) vs. “Library” (bibliotecas de mutagénesis aleatoria).

Figura 4: **Spearman en ensayos Designed vs. Library para indels.** Cada punto representa un modelo evaluado en el benchmark de indels de ProteinGym. Los modelos con alto Spearman en “Library” pero bajo en “Designed” (como UniRep) sugieren que capturan patrones estadísticos pero no principios de diseño. Modelos como Tranception M y WaveNet muestran rendimiento balanceado.

Observaciones principales:

- **Tranception M** ($\rho_{\text{Designed}} = 0.390$, $\rho_{\text{Library}} = 0.530$) destaca con el mejor rendimiento en ensayos de biblioteca.
- **TranceptEVE L** ($\rho_{\text{Designed}} = 0.520$, $\rho_{\text{Library}} = 0.470$) muestra el mejor balance entre ambas categorías.
- **RITA XL** ($\rho_{\text{Designed}} = 0.520$, $\rho_{\text{Library}} = 0.390$) es el mejor modelo para ensayos diseñados.
- **UniRep** muestra rendimiento muy bajo en ambas categorías ($\rho_{\text{Designed}} = 0.160$, $\rho_{\text{Library}} = -0.010$), sugiriendo limitaciones fundamentales para predicción de indels.
- La **disparidad entre categorías** para algunos modelos indica que las habilidades para predecir efectos de inserciones/deleciones en proteínas diseñadas vs. naturales son parcialmente independientes.

4.5 Figura A3: Rendimiento Clínico en Indels

La Figura 5 muestra la relación entre el AUC medio (rendimiento clínico) y el Spearman medio (rendimiento en DMS) para modelos evaluados en el benchmark de indels.

Figura 5: **Mean AUC vs. Mean Spearman para indels clínicos.** Cada punto representa un modelo evaluado en los benchmarks clínicos y DMS para inserciones/deleciones. PROVEAN y RITA (ensemble) alcanzan los AUC más altos (> 0.93), mientras que Tranception M muestra el Spearman más alto (0.500). ProtGPT2 y HMM muestran rendimiento subóptimo.

Observaciones principales:

- **PROVEAN** (AUC = 0.930) y **RITA ensemble** (AUC = 0.930) lideran en clasificación clínica de indels.
- **Tranception M** ($\rho = 0.500$) y **TranceptEVE** ($\rho = 0.493$) dominan en correlación con DMS.

- **ProtGPT2** (AUC = 0.655, $\rho = 0.145$) muestra el peor rendimiento, sugiriendo que su arquitectura generativa no es adecuada para predicción de efectos de indels.
- El rendimiento general en indels es **inferior al de sustituciones**, lo cual es esperable dado que los indels representan un espacio mutacional más complejo y menos estudiado.

4.6 Resumen Cuantitativo de Resultados

La Tabla 3 resume los valores clave obtenidos en nuestra replicación para los modelos de mejor rendimiento.

Tabla 3: Resumen de rendimiento de los modelos destacados en la replicación

Modelo	Tipo	Spearman (DMS)	AUC (ClinVar)	NDCG @10 %	Benchmark
TranceptEVE	Zero-shot	0.465	0.920	–	Sustituciones
GEMME	Zero-shot	0.455	0.919	–	Sustituciones
VARITY (R)	Supervisado	0.450	0.930	–	Sustituciones
EVE	Zero-shot	0.448	0.928	–	Sustituciones
ClinPred	Supervisado	0.422	0.981	–	Sustituciones
MetaRNN	Supervisado	0.435	0.970	–	Sustituciones
TranceptEVE	Zero-shot	0.493	0.855	–	Indels
Tranception M	Zero-shot	0.500	0.845	–	Indels
PROVEAN	Zero-shot	0.397	0.930	–	Indels
RITA (ens.)	Zero-shot	0.472	0.930	–	Indels

5. Discusión

5.1 Reproducibilidad de los Resultados

La replicación de las cinco figuras principales del paper ProteinGym fue exitosa, confirmando la **alta reproducibilidad** del estudio original. Los datos del repositorio están bien organizados en archivos CSV estandarizados, y las métricas pre-computadas permiten una reproducción directa de los análisis. La infraestructura proporcionada (repositorio GitHub, sitio web interactivo, documentación detallada) facilita notablemente la verificación independiente.

5.2 Hallazgos Principales Confirmados

Nuestra replicación confirma las cinco conclusiones centrales del paper original:

5.2.1 1. Los modelos zero-shot compiten con los supervisados en DMS

La Figura 2A demuestra que modelos como TranceptEVE ($\rho = 0.465$) alcanzan correlaciones Spearman comparables o superiores a la mayoría de modelos supervisados en DMS, aunque estos últimos dominan en AUC clínico. Esto sugiere que la **información evolutiva codificada**

en los modelos zero-shot captura aspectos del fitness proteico que los datos clínicos no reflejan completamente.

5.2.2 2. Spearman y NDCG capturan habilidades diferentes

La Figura 2B revela que algunos modelos (ESM2, ESM-1v) son relativamente mejores en ranking global (Spearman), mientras que otros (Tranception, EVmutation) son superiores en identificación de top performers (NDCG@10%). Esta **divergencia justifica el uso de múltiples métricas** en cualquier evaluación de modelos de fitness proteico.

5.2.3 3. Los modelos se agrupan por tipo de información

El clustering jerárquico (Figura A1) confirma que las predicciones de modelos con arquitecturas similares están altamente correlacionadas. Los modelos basados en MSA, modelos de lenguaje y modelos de inverse folding forman clusters distintos, indicando que **aportan perspectivas complementarias** sobre la función proteica.

5.2.4 4. Los indels representan un desafío mayor

Las Figuras A2 y A3 muestran que el rendimiento en indels es generalmente inferior al de sustituciones. Además, la capacidad de predecir efectos en proteínas diseñadas vs. naturales es **parcialmente independiente**, sugiriendo que se necesitan modelos especializados para diferentes contextos de ingeniería.

5.2.5 5. No existe un modelo universalmente superior

Ningún modelo domina en todas las métricas y benchmarks simultáneamente. La elección del modelo óptimo depende de:

- El tipo de mutación (sustitución vs. indel)
- La aplicación (clasificación clínica vs. diseño de proteínas)
- La familia proteica y la disponibilidad de datos evolutivos

5.3 Limitaciones del Estudio

1. **Datos pre-computados:** Nuestra replicación utiliza las predicciones ya generadas por los autores, no re-ejecuta los modelos desde cero. Verificar la reproducibilidad a nivel de modelo individual requeriría recursos computacionales significativos.
2. **Sesgo temporal:** Los benchmarks reflejan el estado del arte al momento de la publicación (2023). Modelos más recientes (2024–2026) podrían alterar las conclusiones.
3. **Datos de algunos gráficos:** Parte de los datos para las Figuras A2 y A3 fueron extraídos visualmente del paper original, lo que introduce imprecisión menor.

4. **Sesgo experimental:** Los DMS assays tienen limitaciones intrínsecas (ruido experimental, sesgo de selección) que afectan las conclusiones independientemente del modelo computacional.

5.4 Implicaciones para la Bioinformática

Los resultados de ProteinGym tienen implicaciones directas para la práctica bioinformática:

1. **Evaluación multi-métrica:** Los estudios futuros deberían reportar múltiples métricas (Spearman, NDCG, AUC) en lugar de una sola.
2. **Ensamblados de modelos:** La complementariedad entre tipos de modelos sugiere que los ensambles (combinaciones de modelos) podrían superar a cualquier modelo individual.
3. **Benchmarks vivos:** ProteinGym como benchmark actualizable representa un modelo a seguir para otras áreas de la bioinformática computacional.
4. **Indels como frontera:** Se necesita más investigación en la predicción de efectos de inserciones y deleciones, un área donde los modelos actuales tienen rendimiento limitado.

6. Conclusiones

1. Se replicaron exitosamente **cinco figuras clave** del paper ProteinGym (Notin et al., NeurIPS 2023), confirmando la reproducibilidad de los resultados originales.
2. Los modelos zero-shot de última generación, particularmente **TranceptEVE** ($\rho = 0.465$) y **GEMME** ($\rho = 0.455$), alcanzan rendimientos de correlación Spearman comparables o superiores a los modelos supervisados en benchmarks DMS.
3. Los modelos supervisados como **ClinPred** (AUC = 0.981) y **MetaRNN** (AUC = 0.970) mantienen superioridad en clasificación clínica (ClinVar), lo que es coherente con su entrenamiento sobre datos clínicos anotados.
4. Las métricas **Spearman** y **NDCG@10 %** capturan habilidades parcialmente independientes de los modelos, lo que justifica el uso de un marco de evaluación multi-métrica.
5. El **clustering jerárquico** de modelos revela agrupaciones coherentes por tipo de arquitectura, confirmando que modelos basados en MSA, modelos de lenguaje y modelos de inverse folding aportan perspectivas complementarias.
6. El rendimiento en **inserciones/deleciones (indels)** es generalmente inferior al de sustituciones, identificando esta área como una frontera de investigación activa.
7. **No existe un modelo universalmente óptimo:** la selección del modelo depende del tipo de mutación, la aplicación específica y la disponibilidad de datos evolutivos para la proteína de interés.

8. ProteinGym establece un **estándar de referencia** para la evaluación de modelos de predicción de fitness proteico, proporcionando una infraestructura abierta y extensible que facilita la reproducibilidad y la comparación justa entre métodos.

7. Trabajo Futuro

Se proponen las siguientes líneas de investigación para extender este trabajo:

- **Evaluación de modelos post-2023:** Incluir modelos recientes como ESM-3, ProSST, y modelos basados en difusión (RFDiffusion, Chroma) en el framework ProteinGym.
- **Análisis por familia proteica:** Investigar qué modelos son óptimos para familias proteicas específicas (quinasas, receptores, enzimas metabólicas).
- **Ensamblados optimizados:** Diseñar y evaluar estrategias de combinación de modelos que exploten su complementariedad.
- **Métricas de calibración:** Evaluar no solo la precisión del ranking sino la calibración de las probabilidades predichas.
- **Transferencia entre dominios:** Estudiar cómo el rendimiento en DMS se traduce a aplicaciones reales de ingeniería de proteínas.

Agradecimientos

Se agradece a los autores de ProteinGym (Pascal Notin, Aaron Kollasch, Daniel Ritter y colaboradores del grupo de Debora Marks en Harvard Medical School) por hacer disponibles de manera abierta los datos, código y herramientas que hicieron posible esta replicación. Se agradece también a Google Colab por proporcionar la infraestructura computacional utilizada.

Referencias

- [1] Notin, P., Kollasch, A., Ritter, D., van Niekerk, L., Paul, S., Spinner, H., Rollins, N., Shaw, A., Orenbuch, R., Weitzman, R., Frazer, J., Dias, M., Franceschi, D., Gal, Y., & Marks, D. S. (2023). ProteinGym: Large-Scale Benchmarks for Protein Fitness Prediction and Design. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36, 64331–64379.
- [2] Frazer, J., Notin, P., Dias, M., Gomez, A. N., Min, J. K., Brock, K. P., Gal, Y., & Marks, D. S. (2021). Disease variant prediction with deep generative models of evolutionary data. *Nature*, 599, 91–95.
- [3] Rives, A., Meier, J., Sercu, T., Goyal, S., Lin, Z., Liu, J., Guo, D., Ott, M., Zitnick, C. L., Ma, J., & Fergus, R. (2021). Biological structure and function emerge from scaling unsupervised learning to 250 million protein sequences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(15), e2016239118.
- [4] Notin, P., Dias, M., Frazer, J., Marchena-Hurtado, J., Gomez, A. N., Marks, D. S., & Gal, Y. (2022). Tranception: Protein fitness prediction with autoregressive transformers and inference-time retrieval. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 162, 16990–17024.
- [5] Lainé, É., Karami, Y., & Carbone, A. (2019). GEMME: A Simple and Fast Global Epistatic Model Predicting Mutational Effects. *Molecular Biology and Evolution*, 36(11), 2604–2619.
- [6] Meier, J., Rao, R., Verkuil, R., Liu, J., Sercu, T., & Rives, A. (2021). Language models enable zero-shot prediction of the effects of mutations on protein function. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 34, 29287–29303.
- [7] Lin, Z., Akin, H., Rao, R., Hie, B., Zhu, Z., Lu, W., Smestad, N., Verkuil, R., Kabeli, O., Shmueli, Y., dos Santos Costa, A., Fazel-Zarandi, M., Sercu, T., Candido, S., & Rives, A. (2023). Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model. *Science*, 379(6637), 1123–1130.
- [8] Nijkamp, E., Ruffolo, J. A., Weinstein, E. N., Naik, N., & Madani, A. (2023). ProGen2: Exploring the Boundaries of Protein Language Models. *Cell Systems*, 14(11), 968–978.
- [9] Dauparas, J., Anishchenko, I., Bennett, N., Baek, M., Jing, Z., Humphreys, I., Kelley, R. A., Spiteri, D., Sellers, B., Huang, P. S., & Baker, D. (2022). Robust deep learning-based protein sequence design using ProteinMPNN. *Science*, 378(6615), 49–56.
- [10] Hopf, T. A., Ingraham, J., Poelwijk, F. J., Schärfe, C. P., Springer, M., Sander, C., & Marks, D. S. (2017). Mutation effects predicted from sequence co-variation. *Nature Biotechnology*, 35, 128–135.

-
- [11] Hesslow, D., Zanichelli, N., Notin, P., Poli, I., & Marks, D. S. (2022). RITA: a Study on Scaling Up Generative Protein Sequence Models. *arXiv preprint*, arXiv:2205.05789.
- [12] Ferruz, N., Schmidt, S., & Höcker, B. (2022). ProtGPT2 is a deep unsupervised language model for protein design. *Nature Communications*, 13, 4348.
- [13] Landrum, M. J., Lee, J. M., Benson, M., Brown, G. R., Chao, C., Chitipiralla, S., Gu, B., Hart, J., Hoffman, D., Jang, W., Karapetyan, K., Katz, K., Liu, C., Maddipatla, Z., Malheiro, A., McDaniel, K., Ovetsky, M., Riley, G., Zhou, G., Holmes, J. B., Kattman, B. L., & Maglott, D. R. (2018). ClinVar: improvements to accessing data. *Nucleic Acids Research*, 46(D1), D1062–D1067.
- [14] Choi, Y. & Chan, A. P. (2015). PROVEAN web server: a tool to predict the functional effect of amino acid substitutions and indels. *Bioinformatics*, 31(16), 2745–2747.
- [15] Riesselman, A. J., Ingraham, J., & Marks, D. S. (2018). Deep generative models of genetic variation capture the effects of mutations. *Nature Methods*, 15, 816–822.

A. Apéndice: Código Completo de Replicación

El código completo utilizado para la replicación de todas las figuras.

El notebook de Colab original está disponible en:

https://colab.research.google.com/drive/1VNI32eIqCs1960qi5u80MznAzlUNt_Ir

B. Apéndice: Modelos de IA Evaluados en ProteinGym

La siguiente tabla lista los principales modelos evaluados en el benchmark de sustituciones zero-shot de ProteinGym, organizados por categoría:

Tabla 4: Modelos evaluados en el benchmark de sustituciones zero-shot

Modelo	Categoría	Referencia
EVmutation	MSA-based	Hopf et al. (2017)
DeepSequence	MSA-based	Riesselman et al. (2018)
EVE	MSA-based	Frazer et al. (2021)
GEMME	MSA-based	Lainé et al. (2019)
ESM-1b	pLM	Rives et al. (2021)
ESM-1v	pLM	Meier et al. (2021)
ESM2 (650M)	pLM	Lin et al. (2023)
CARP (76M)	pLM	Yang et al. (2023)
Tranception L	Autoregresivo	Notin et al. (2022)
ProGen2 XL	Autoregresivo	Nijkamp et al. (2023)
RITA XL	Autoregresivo	Hesslow et al. (2022)
ProtGPT2	Autoregresivo	Ferruz et al. (2022)
ESM-IF1	Inverse folding	Hsu et al. (2022)
ProteinMPNN	Inverse folding	Dauparas et al. (2022)
TranceptEVE	Híbrido	Notin et al. (2022)
MSA Transformer	Híbrido	Rao et al. (2021)
ClinPred	Supervisado	Alirezaie et al. (2018)
REVEL	Supervisado	Ioannidis et al. (2016)
MetaRNN	Supervisado	Li et al. (2022)
VARITY	Supervisado	Wu et al. (2021)
BayesDel	Supervisado	Feng (2017)

C. Apéndice: Estadísticas del Benchmark

Tabla 5: Estadísticas generales del benchmark ProteinGym v1.3

Métrica	Sustituciones	Indels
Ensayos DMS	217	74
Variantes totales	~2.7M	~300K
Proteínas clínicas	2,525	1,555
Modelos evaluados (zero-shot)	>70	>20
Modelos evaluados (supervisado)	>40	–
Taxa cubiertos	Múltiples	Múltiples
Versión actual	v1.3	v1.3